

UO‘T: 631.533

QISHLOQ XO‘JALIGIDA MINERAL O‘G‘ITLARDAN FOYDALANISHNING AHAMIYATI

G.Boyqulova, assistent

O.Panjiyeva, talaba

“TIQXMMI” MTUning (Qarshi irrigatsiya va agrotexnologiyalar instituti)

Annotatsiya. Maqolada tuproqning unumdor holatini saqlashda mineral o‘g‘itlarning ahamiyati, foydalanishda qo‘yilgan me‘yor va talablar haqida ma‘lumot berilgan. Mineral o‘g‘itlar va ularning aralashmalarini agrotexnik talab darajasida sepish o‘z yechimini kutayotgan masalalardan biri bo‘lib qolmoqda. O‘g‘itlar aralashmalaridan foydalanib yuqori hosil olishga barcha maydon bo‘yicha ozuqa moddalarni tekis taqsimlash va aralashmaning bir jinsligini saqlash orqali erishish mumkinligi sabablari keltirilgan.

Kalit so‘zlar. O‘g‘it, qishloq xo‘jalik ekinlari, murakkab o‘g‘itlar, sochiluvchanlik, o‘g‘it aralashmalari, o‘g‘it solish me‘yori, konussimon, gorizontol, rotorli, resurstejamkor.

Аннотация. В статье приведены сведения о значении минеральных удобрений в поддержании плодородного состояния почвы, нормах и требованиях к их применению. Дождевание минеральными удобрениями и их смесями на уровне агротехнической потребности остается одним из вопросов, ожидающих своего решения. Приведено обоснование, что высоких урожаев можно добиться, используя удобрительные смеси, при равномерном распределении питательных веществ по всей площади и сохранении однородности смеси.

Ключевые слова. Удобрение, сельскохозяйственные культуры, комплексные удобрения, распыление, туковые смеси, норма внесения удобрений, коническая, горизонтальная, роторная, ресурсосберегающая

Annotation. The article provides information about the importance of mineral fertilizers in maintaining the fertile state of the soil, the norms and requirements for their use. Sprinkling of mineral fertilizers and their mixtures at the level of agrotechnical demand remains one of the issues that is waiting for its solution. Reasons are given that high yields can be achieved using fertilizer mixtures by evenly distributing nutrients over the entire area and maintaining the homogeneity of the mixture.

Key words. Fertilizer, agricultural crops, complex fertilizers, dispersion, fertilizer mixtures, fertilization, rate, conical, horizontal, rotor, resource-efficient.

Hozirgi kunda O‘zbekistonda mavjud qishloq xo‘jaligi maydonlari berilayotgan mineral o‘g‘itning miqdori jahon darajasidan bir necha karra yuqoriligi yetishtirilgan hosilning va ekin maydonlarining sifatini tushirib, oziq-ovqat xavfsizligiga daxl qiladi. Dala maydoni uchun qanchalik ko‘p o‘g‘it sarflansa, shunchalik yuqori hosildorlikka erishish mumkin, degan fikr to‘g‘ri emas. Foydalanilayotgan azotli o‘g‘itlarning yarmidan kamrog‘i o‘simliklarning o‘shiga hissa qo‘shadi, qolganlari esa faqat suv havzalarini ifloslantiradi. Ma‘lumotlarga ko‘ra so‘nggi 100 yil ichida suv, tuproq va havodagi antropogen azot birikmalarining miqdori sezilarli darajada oshgan.

Mutaxassislarning ta‘kidlashicha, o‘g‘itlarni qo‘llash oziq-ovqat xavfsizligiga putur yetkazmagan holda tartibga solinishi zarur. Tuproqning holati, tuproq kimyosi muntazam monitoring qilishni talab qiladi. O‘g‘itlardan foydalanishni muvozanatlash qishloq xo‘jaligining barqaror o‘shishini ta‘minlashni hamda kelajak avlodlar uchun atrof-muhitni muhofaza qilish imkonini beradi. Statistik ma‘lumotlarga ko‘ra, 2022 yilda qishloq xo‘jaligida foydalaniladigan o‘g‘itlarning narxi so‘nggi 70 yilda sezilarli darajada oshgan. Ekspertlarning fikricha jahon

miqyosida o‘g‘it narxining oshishi daromadi past mamlakatlarda ulardan foydalanishning qisqarishiga olib keldi. Bu esa o‘z-o‘zidan qishloq xo‘jaligi ekinlarining hosildorligiga o‘z ta‘sirini ko‘rsatadi va oziq-ovqat ishlab chiqarish hajmini qisqartiradi.

2023 yilgi statistik ma‘lumotlar O‘zbekistonda mavjud ekin maydonlarining gektariga o‘g‘it sarfi deyarli 255 kilogrammni tashkil etishini, bu esa umumjahon o‘rtacha ko‘rsatkichlaridan 74 foiz yuqoriligini, Yevropa va Markaziy Osiyo o‘rtacha ko‘rsatkichlaridan 2,9 barobar ko‘pligini ko‘rsatadi. Tuproqning unumdor holatini saqlashda organik va mineral o‘g‘itlar hal qiluvchi omil hisoblanadi.

Nazariy ma‘lumotlar va ilmiy-tadqiqot natijalari mineral o‘g‘itlarni samarali qo‘llash ekinlarning hosildorligini 60 foizgacha oshirishi mumkinligini ko‘rsatdi. Tajriba yutuqlaridan foydalangan holda yetishtiriladigan ekin hosildorligini oshirish texnika vositalarini takomillashtirish bilan uzviy bog‘liq.

Fan va ishlab chiqarish amaliyotining natijalari mineral o‘g‘itlarni me‘yorida qo‘llash evaziga hosildorlikni 40-50% gacha oshirish mumkinligini ko‘rsatadi.

O‘g‘itlar foydalanishiga ko‘ra mineral, organik va organik-mineral (kompost) kabi turlarga bo‘linadi. Mineral o‘g‘itlar sun‘iy usulda tayyorlanib, tarkibi bir yoki bir nechta kimyoviy elementlardan iborat. O‘g‘itning tarkibi bitta kimyoviy elementdan iborat bo‘lsa oddiy o‘g‘it hisoblanadi, agar o‘g‘itning tarkibida bir nechta kimyoviy element (azot, fosfor, kaliy va boshqa elementlar) bo‘lsa, u to‘la yoki murakkab o‘g‘it deyiladi.

Biroq, murakkab o‘g‘itlar har doim ham qishloq xo‘jalik ekinlarini turli xil ozuqa moddalariga bo‘lgan talabni qanoatlantiravermaydi. Masalan, bir ekin maydoniga bir necha oddiy mineral o‘g‘itlarni (azot, fosfor, kaliy) sepish talab etilgan taqdirda, bu masala yechimini topish mumkin emas. Chunki bunday murakkab o‘g‘itlarni tayyorlashning imkoniyati yo‘q, komponentlar o‘zaro reaksiyaga kirishib, sochiluvchanligi va ozuqa moddalari miqdori kamayadi. Shu sababli hozirgi vaqtda ularning har biri alohida-alohida sochilmoqda. Natijada mehnat sarfi oshib, mashinaning ish unumi pasaymoqda.

Hozirgi vaqtda oddiy o‘g‘itlar va ularning aralashmalarini sepish mineral o‘g‘it sepish mashinalarining kurakchalari to‘g‘ri chiziqli, yassi diskli va markazdan qochirma turdagi apparatlari orqali amalga oshirilmoqda. Shu sababli mineral o‘g‘itlar va ularning aralashmalarini agrotexnik talab darajasida dala bo‘ylab taqsimlash o‘z yechimini kutayotgan masalalardan biri bo‘lib qolmoqda. O‘g‘it va o‘g‘it aralashmalaridan foydalanib yuqori hosil olish barcha maydon bo‘yicha ozuqa moddalarni tekis taqsimlash va aralashmaning bir jinsligini saqlash orqali erishish mumkin. Ushbu fikr-mulohazalar mavjud o‘g‘it sepish mashinalarining ishchi organlari kinematikasini takomillashtirilishi bilan bartaraf etilishiga bag‘ishlangan ilmiy tadqiqot-izlanishlarini olib borilishini talab qiladi.

Agrotexnik tadqiqotlarning ko‘rsatishicha, mineral o‘g‘itlarni dala bo‘ylab notekis taqsimlanishi 25-30 % oralig‘ida bo‘lsa, donli ekinlarning hosildorligi gektariga 120 kg gacha kamayishini ko‘rsatilgan.

Qishloq xo‘jaligida ekin maydonlarini o‘g‘itlash maqsadida foydalaniladigan mineral o‘g‘it sepish apparatlarining ko‘plab turlari mavjud bo‘lib, hozirda mineral o‘g‘itlarni yoppasiga sepish uchun markazdan qochirma *gorizontal* diskli, markazdan qochirma rotorli, markazdan qochirma *konussimon diskli* apparatlardan foydalaniladi.

1-jadvalda oddiy mineral o‘g‘itlarni sepadigan markazdan qochirma turdagi apparatlar sxemalari keltirilgan.

1-jadvalda keltirilgan markazdan qochirma apparatlar mineral o‘g‘itlarni dala bo‘ylab tekis taqsimlashda uchuvchanlik koeffitsienti turlicha bo‘lgan mineral o‘g‘itlar va ularning aralashmalari donalariga faqat markazdan qochirma kuchi ta‘sir qilishi natijasida ishlashini ko‘rsatadi.

Markazdan qochirma turdagi apparatlar

Apparatlarning nomlari	Apparatlarning sxemasi
Markazdan qochirma gorizontol diskli	
Markazdan qochirma konussimon diskli	
Markazdan qochirma rotorli	

Hozirgi kunda respublikamiz va xorijda markazdan qochirma diskli apparatlardan foydalanish keng tus olmoqda. Ushbu apparatlar o‘rnatilgan mashinalarning quyidagi afzalliklarga ega, konstruksiyasi oddiy, ish kengligi katta, xizmat ko‘rsatish qulay va yuqori manevrchanlikka ega. Shuningdek konstruksiyasining o‘ziga xos tomoni shundan iboratki, u yuqori ish unumini ta‘minlaydi. Markazdan qochirma boshqa turdagi apparatlar metal hajmining yuqoriligi, konstruksiyasining murakkabligi, ish kengligida mavjud kamchiliklar va ish unumining pastligi tufayli keng joriy etilmasdan ishlab chiqarishdan olib tashlandi.

Xulosa o‘rnida ta’kidlash kerakki, Resurstejamkor texnologiyalar hamda agronomlar tomonidan qo‘yiladigan talablarning o‘sib borishi bir vaqtda bir necha o‘g‘itlarni, ya‘ni aralashmalarni dala bo‘ylab tekis taqsimlaydigan kompleks mashinalarni ishlab chiqishni taqozo etmoqda. Shunga ko‘ra, o‘g‘it va ularning aralashmalarini sepishga mo‘ljallangan bir necha ko‘rinishdagi mashinalar konstruksiyalari ishlab chiqilgan va foydalanishga joriy etilmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati

1. Худаяров Б.М., Мамбетшерипова А.А. Способы определения равномерности распределения минеральных удобрений центробежно-дисковыми аппаратами //Вестник ККОАНРУЗ № 4 2011г.14-16 с.
2. Худаяров Б.М., Мамбетшерипова А.А. Пневмоцентробежный рабочий орган для повышения равномерности внесения минеральных удобрений и их смесей //Вестник ККОАНРУЗ № 1 .2013г. 19-21 с.
3. Мамбетшерипова А.А. Элементы теории рассева минеральных удобрений центробежными аппаратами//Вестник ККОАНРУЗ № 3. 2017 г.44-46 с.
4. Худаяров Б.М. Повышение равномерности внесения минеральных удобрений и их смесей центробежно-дисковыми аппаратами. Дис. к.т.н. автореф.- Минск, 1988,-16 с.
5. Boirov A.J. Sug‘oriladigan tuproqlarda mineral va organik o‘g‘itlarni tabaqalashtirib qo‘llash bo‘yicha tavsiyalar. Tuproqshunoslik va agrokimyo ilmiy tadqiqot instituti. -Toshkent.-2014. –B.25.